

TERRITORIALIZAÇÃO DO BAIRRO ALTO DA ALIANÇA MICROÁREA “E”

Ciências Humanas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 08/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8330050

Allana Victória Pereira Alves ; Aryane Vallesca Mendonça de Sousa
Bárbara Walesca Fonseca Leite; Delusio de Araújo Coelho Junior
Flora Tavares Gonçalves; Héllen Silva Carvalho Gama
Ingred Gabrielle Mendonça de Sousa; João Mário de Carvalho Modesto Ângelo; Josué Silva Aguiar
Karoline Oliveira Nogueira; Maria Julia de Carvalho Leite
Marina Lopes Abath Barreto ; Raiane Laís Valença Alves
Roberta Nogueira Duarte Freire
Tagllyana da Silva Sá

1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA

O município de Juazeiro, localizado no Norte do Estado da Bahia, na microrregião homogênea do Baixo Médio São Francisco, possui uma extensão territorial de 6.390 km². Implantado à margem direita do Rio São Francisco situa-se no ponto exato onde ocorria o cruzamento de duas importantes e estratégicas estradas interiores do Brasil. A primeira, fluvial, representada pelo Rio São Francisco, integrando o Norte ao Sul. A segunda, o caminho das bandeiras, foi desbravado pelos paulistas, baianos, pernambucanos e portugueses, grupos liderados por Domingos do Sertão, Garcia d'Ávila II, Francisco Caldas e Manuel Nuñessob, respectivamente. (JUAZEIRO, [2020b])

Consolidada na região semiárida do Nordeste brasileiro, em pleno polígono das secas, Juazeiro encontra-se em posição privilegiada, em um entroncamento rodoferroviário, fluvial e aéreo, distante 504 km da capital, Salvador. Apresenta clima tropical semiárido e vegetação predominantemente da caatinga, destacando-se o imponente juazeiro, árvore que deu origem ao nome da cidade. (JUAZEIRO, [2020a])

Durante 45 anos, Juazeiro viveu sua existência de vila. Em 15 de julho de 1878, a vila de Juazeiro foi elevada à categoria de cidade e por conseguinte o presidente da Câmara, Francisco Martins Duarte, assumiu função executiva como o primeiro prefeito de Juazeiro- BA. (JUAZEIRO, [2020a]). A Figura 1 ilustra ruas da cidade em 1950.

Figura 1: Juazeiro, ano 1950.

Fonte: Cidade.IBGE

A cidade de Juazeiro, segundo os dados do IBGE (2019), tem uma população estimada de 217.707 habitantes, com densidade demográfica de 33,3 hab./km². Vizinho ao município de Petrolina-PE e Sobradinho-BA, Juazeiro encontra a 5 km a Sul-Leste de Petrolina, ligada através da ponte Presidente Dutra sobre o Rio São Francisco. A localização pode ser identificada na Figura 2.

A renda média per capita chega até ½ salário mínimo, tendo cerca de 17,2% da população do município em situação de ocupado, ou seja, trabalhando. O PIB per capita corresponde a R\$ 16.687,70 (IBGE, 2020).

Figura 2: Localização de Juazeiro, dentro do estado da Bahia.

Fonte: Google Maps.

1.1 Bairro Alto da Aliança

O bairro Alto da Aliança fica localizado na cidade de Juazeiro (Bahia) e este é um dos

58 bairros existentes na cidade, com aproximadamente 32 ruas. Há registro de aproximadamente 200 estabelecimentos comerciais distribuídos entre vários segmentos, tais como: comércio, serviços, indústrias dentre outros. (ALTO DA ALIANÇA, [2020]). É um bairro acessível, possui avenidas importantes, o transporte público garante melhor acessibilidade aos seus habitantes, além disso está sendo construído um parque para comunidade. A Figura 3 mostra a localização do bairro no município.

Figura 3: Localização do Bairro Alto da Aliança, Juazeiro/BA.

Fonte: Google Maps.

Para colher informações sobre o território do bairro Alto da Aliança, o grupo realizou uma entrevista com uma Agente Comunitária de Saúde¹ (ACS) que é responsável pela Microárea “E”. Esses dados foram fonte de informação para este relatório de experiência e auxiliaram os alunos a compreenderem e entenderem o território da Microárea correspondente. A entrevista ocorreu em meio virtual no dia 07 de maio de 2020, via aplicativo ZOOM, e contou com a presença de 4 alunos do grupo, juntamente com a mediação da professora orientadora desse trabalho. O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice desse trabalho.

A ACS mora no bairro há quinze anos e antes mesmo de morar nele, sempre o visitava, pois, o pai da mesma possui casa no bairro desde 1980.

Segundo relatos da ACS, o bairro Alto da Aliança surgiu num contexto de pobreza, conhecido como ocupação, que era um matagal que pertencia a diocese de Juazeiro. Muita gente chegou, e a Diocese foi conivente, então se formou o bairro a partir de aglomeração de pessoas de baixa renda. Ainda com relatos desse bairro podemos entender o que trouxe a essa realidade.

Desde 2018, o bairro vem se alterando em relação à sua pavimentação e os moradores relatam melhoria na qualidade de vida, após obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura Municipal. (GARIBALDE, 2018). As obras podem ser vistas nas Figuras 4 e 5 na próxima página.

Figuras 4 e 5: Obras de pavimentação do bairro Alto da Aliança.

Fonte: Garibalde, 2018.¹ O nome da Agente Comunitária de Saúde foi omitido, para preservar sua privacidade.

1.2 UBS Alto da Aliança

A Unidade de Saúde UBS Alto da Aliança está localizada na rua Nova Esperança, bairro Alto da Aliança, na cidade de Juazeiro no estado da Bahia, conforme demonstrado na Figura 6:

Figura 6: Localização da UBS Alto da Aliança.

Fonte: Google Maps

De acordo com a ACS, o funcionamento da UBS é das 8h às 12h e das 13:30 às 17:00, de segunda a sexta-feira; exceto feriados (a depender da prefeitura/ secretaria da saúde). O bairro em que a UBS se localiza é considerado acessível, pois conta com a presença de avenidas importantes da cidade, acesso à transporte público e vias de acesso.

Na UBS é possível atendimento para as áreas de clínica geral, pediatria e ginecologia. Além disso, a unidade também é preparada para fornecer cuidados relacionados a odontologia e enfermagem, compondo uma equipe de Saúde da Família (EqSF). A equipe realiza acompanhamento de atenção à saúde da mulher, acompanhamento do crescimento/desenvolvimento infantil e consultas médicas básicas.

Conforme relata a ACS, o objetivo da UBS é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para emergências e hospitais. Os profissionais que atuam nessa UBS são: médicos, enfermeiros, dentistas e agentes de saúde. Eles são em sua maioria, especialistas em medicina da família e comunidade. O médico de família tem uma formação ampla e integrada, que prepara o médico para fazer o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

A UBS atende em uma média de 474 pessoas, de acordo com relato da ACS. O Ministério preconiza 750 por agente de saúde. As visitas são mensais, porém a ACS relata que não consegue alcançar o número esperado, pois enfrenta dificuldades. As maiores dificuldades que ela relata são as visitas aos moradores novos, que nunca tiveram contato com agentes de saúde.

1.3 Aspectos Demográfico-Epidemiológicos das Áreas e Microárea Assistida

Na saúde observa-se que, em 2014 por exemplo, foi apresentada uma taxa de mortalidade geral em Juazeiro de 5,9 não se podendo comparar com o bairro Alto da Aliança uma vez que não conseguimos obter os dados do mesmo com a ACS. No entanto, observamos que o número está próximo à média nacional (6,0) e maior que o da Bahia, cuja taxa de mortalidade geral foi de 5,5 óbitos para cada 1000 habitantes. Ao longo dos anos oscilando em poucos pontos percentuais, mantendo sempre uma média desta taxa (Tabela 1).

Tabela 1: Taxa de Mortalidade Geral nos anos de 2011 a 2017, em porcentagem.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRASIL	6,0	6,0	5,9	6,0	6,1	6,3	–
BAHIA	5,4	5,3	5,4	5,5	5,7	5,7	5,7

JUAZEIRO	5,5	5,5	5,9	5,9	5,8	5,9	5,6
ALTO DA ALIANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Juazeiro (2018)

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

Já a taxa de natalidade no município de Juazeiro corresponde a 18,5% no ano de 2013, 13,4 na Bahia e 14,4 no Brasil neste mesmo ano, no entanto não foi possível compararmos com a taxa de natalidade do bairro Alto da Aliança por falta de dados, porém nos foi relatado pela ACS que ocorre um alto índice de natalidade, uma vez que o bairro apresenta uma população bem numerosa. No ano de 2014, a queda da taxa da natalidade continua em queda, e através dos dados obtidos de 2016 observamos uma diminuição desde indicador comparado a 2015, onde teria ocorrido um aumento nessa taxa. Podemos observar isso na tabela a seguir:

Tabela 2: Taxa de Natalidade nos anos de 2011 a 2017, em porcentagem.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BRASIL	15,6	14,9	14,4	14,4	14,7	13,8	-
BAHIA	15,2	14,2	13,5	13,3	13,5	13,8	13,2
JUAZEIRO	18,9	18,8	18,5	18,2	20,2	18,4	19,7
ALTO DA ALIANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Juazeiro (2018)

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

Em relação à tabela 1 e 2 podemos perceber o número de mortalidade é bem inferior ao número de natalidade, tanto contexto nacional, no estadual quanto no municipal, nos levando a acreditar que o mesmo ocorre em relação ao bairro, porém examinamos que no Brasil e na Bahia ocorre uma queda decrescente em relação à natalidade, já em Juazeiro identificamos um aumento nessa taxa.

A tabela 3, relaciona os dados demográficos-epidemiológicos do bairro Alto da Aliança, em comparação com a Microárea "E".

Tabela 3: Dados demográfico-epidemiológicos do Bairro Alto da Aliança e da Microárea. estudada.

Indicadores	Área Total	Microárea "E" (Grupo E)	Porcentagem (%)
Nº de Pessoas Cadastradas	2642	474	17,94
Nº de Famílias Cadastradas	-	-	-

Nº de Famílias Visitadas	-	-	-
Nº de Crianças menores de 06 meses	01	00	-
Nº de Crianças menores de 01 ano	06	00	-
Nº de Crianças menores de 02 anos	33	01	3,03
Nº de Crianças menores de 05 anos	135	22	16,29

Nº de Pessoas acima de 40 anos	760	188	24,73
Nº de Mulheres de 25 a 64 anos	635	118	18,58
Nº de Mulheres de 50 a 69 anos	198	36	18,18
Nº de Pessoas com 60 ou mais anos	250	64	25,6
Nº de Crianças em Aleitamento exclusivo até 06 meses	01	00	–

Fonte: E-SUS – Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro-BA Nota: Dados trabalhados pelos autores.

No que se refere à UBS do bairro Alto da Aliança constam cerca de 2642 pessoas em seu cadastramento. De modo que na microárea “E” estão registradas 474 pessoas, o que corresponde a um total de 17,94% do bairro, conforme na tabela 3.

Infelizmente não se pode ter acesso aos dados da correspondência de famílias cadastradas e famílias visitadas no último mês, por motivo de que se iniciou a quarentena no período da realização das pesquisas, logo, houve a impossibilidade de buscar por novas fontes, uma vez que os dados disponíveis através de documentos e da entrevista com a ACS não foram suficientes.

Podemos observar na tabela 3 que o bairro basicamente possui uma população predominante de pessoas de meia idade para mais idosas, e nota-se segundo os registros da microárea há uma ascendência de mulheres, não constando um número de jovens, averiguando também um número considerável de criança entre 1 ano e 5 anos, sendo observada na microárea um registo predominante de crianças por volta dos 5 anos de idade.

Ainda conforme relatos da ACS a adesão das famílias às visitas médicas, falando em um contexto geral, é muito bem aceita e algumas vezes, em especial, essas são até mesmo solicitada pela comunidade, porém também foi relatado casos de pessoas que não querem as visitas, mas se percebe que esses grupos são de classes sociais mais altas, que concluem por si só não haver a necessidade dessa assistência.

1.4 Equipamentos Sociais do Território

Os equipamentos sociais visam uma promoção de saúde de forma coletiva. Segundo as autoras Silva e Rodrigues (2010) a intersectorialidade em saúde pode ser definida como uma relação entre as partes do setor da saúde que visa alcançar resultados de uma forma mais efetiva de que somente um setor estivesse agindo. Então para que os equipamentos sociais consigam, por si só, serem efetivos necessitam de ações que atinjam a população de forma social, cultural, política e econômico.

A ACS relata que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não fica no bairro do Alto da Aliança e só tem um único polo para a cidade de Juazeiro, mas que tem uma grande importância, junto da Unidade Básica de Saúde (UBS), para os moradores, tendo em vista que apenas uma UBS faz todo o atendimento do bairro e não consegue suprir toda a demanda, de acordo com relato da mesma. Não existe Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no bairro, mas existe um próximo que atende as demandas. O bairro também não possui o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e, como alguns moradores do bairro sobrevivem com a ajuda de bolsa família e aposentaria, esses cadastros que são feitos no CRAS do bairro vizinho.

Em relação ao sistema educacional, foi relatado que o bairro conta com seis instituições de ensino, dentre elas temos uma creche municipal, uma creche filantrópica

‘ ‘ Professora Cristina ´ ´, fundada por um padre e com a ajuda de freiras. Atualmente essa creche recebe apoio de igrejas e grupos de apoio particulares que também conta com a participação da prefeitura. O bairro também possui duas escolas particulares de ensino infantil, uma escola municipal de ensino fundamental I e uma escola

estadual de ensino fundamental II, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA). Não supre as necessidades do bairro, assim relatado pela ACS.

Alguns centros religiosos também fornecem apoio ao bairro com cultos e mensagens bíblicas, que chega aproximadamente a trinta igrejas, entre elas igrejas católicas e evangélicas. A segurança é feita pela polícia militar, e responde a necessidade do bairro mantendo entre eles uma boa relação com a população, prestando o serviço de segurança para moradores.

O comércio local conta com padarias, supermercados, salões de beleza, serviço de lava-jato, sacolões de hortifruti, casas de material de construção, peças e serviços para carro e bicicleta e distribuidores de gás somam em aproximadamente 200 estabelecimentos, de acordo com levantamento da ACS. Atende bem a demanda do bairro. O Bairro Alto da

Aliança conta com 3 farmácias que suprem a necessidade da população local, mas a ausência de farmácias popular para os moradores dificulta a compra de medicamentos que não são fornecidos pela rede pública.

1.5 Perfil Ambiental/Estrutural

Em relação ao território de Juazeiro, segundo dados do IBGE, notifica-se que possui 64,2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 73,6% dos domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 10,4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 51 de 417. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1643 de 5570. (IBGE, 2020). Ademais, de acordo com a ACS, existe na localidade do bairro Alto da Aliança duas praças, uma projetada, e outra que funciona como campo de futebol por não possuir estrutura física e ser de chão batido. Esse ambiente onde os crianças e jovens encontram lazer através de atividades esportivas como jogando bola ou correndo.

Quanto ao sistema de saneamento básico no bairro, essa área é praticamente toda saneada, abastecida pela rede SAAE, sendo que esse saneamento completo existe há uns 5 anos. Não há esgoto a céu aberto ou terrenos baldios com acúmulo de lixo, a coleta de lixo acontece de maneira regular. E, o bairro apresenta cerca de 70% da pavimentação concluída, suas ruas são asfaltadas, porém não é arborizado. (IBGE, 2020). A importância de um saneamento básico como medida de prevenção de doenças, nesse contexto a ACS relatou que *“praticamente 100% saneado, abastecido pela rede do SAAE. Não há histórico de falta de água (raro). Não há esgoto a céu aberto, ou terrenos baldios com acúmulo de lixo, a coleta desse é regular, ocorrendo o saneamento total há mais ou menos 5 anos, sem casos de diarreias após saneamento básico.”* Essa informação possibilita compreender que doenças relacionadas a falta de saneamento básico não seria preocupante para o bairro em questão.

A ACS relata que o bairro do Alto da Aliança conta com projetos associados aos moradores com o incentivo de arte e cultura como salas de cinema, aulas de zumba e palestras da polícia militar sobre diversos assuntos. Apresenta uma quadra esportiva e um campo, pontos favoráveis para o lazer de moradores. No bairro tem uma praça projetada e conta com mais dois espaços que apresentam diversas funções.

2 . DADOS SOCIO-ECONÔMICOS DA ÁREA Dados de escolaridade

O bairro possui três instituições públicas de ensino, sendo uma estadual de nível ensino fundamental I, uma fundamental II e médio, e por fim um Ceja voltada ao público adulto.

Apresentam o número de 2 creches, sendo uma filantrópica e uma municipal, esse número não supre a demanda necessitada pelos residentes da localidade.

Conforme a ACS, quando perguntada sobre o nível de escolaridade dos moradores do bairro Alto da Aliança, ela descreveu como sendo a grande maioria de pessoas com nível fundamental e médio. Prevalecendo o ensino

fundamental em quantidade maior.

Perfil socioeconômico

De acordo com a ACS, os moradores da microárea do qual ela acompanha, o perfil socioeconômico dos moradores é de autônomos. Ademais, existe muitos aposentados, além de ter muitos comércios locais como mercadinhos entre outros.

Apresenta também o relato de que 60% de seus assistidos são contemplados com o programa Bolsa Família. Preguntada sobre o perfil econômico dos residentes da sua microárea, classificou em sua maioria como classe média baixa.

2.1 Indicadores de Saúde

Conforme dados obtidos na entrevista com ACS, o bairro Alto da Aliança possui uma estimativa de 11.000 mil habitantes para duas equipes de saúde. Por se tratar de um grande número de pessoas, não se consegue acompanhar 100 % da demanda, causando assim um não atendimento a muitas pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa de visitas por agente de saúde é de no total de 750 pessoas, a agente de saúde do bairro em questão acompanha 660 pessoas. As visitas acontecem mensalmente, e é mostrado a dificuldade de conseguir atender a população

necessitada. A maior dificuldade relatada pela agente de saúde entrevistada é o número de moradores novos nos bairros e que nunca tiveram contato com agentes de saúde.

Os dados que relacionam os indicadores de saúde do Bairro Alto da Aliança em comparação com os dados da Microárea "E" estão expostos na Tabela 4.

Tabela 4: Comparativo de Indicadores de Saúde da área e da Microárea.

Indicadores	Área Total	Microárea E	Percentual %
Nº de Hipertensos	234	62	26,49
Nº de Diabéticos	94	29	30,85
Nº de Pessoas com Obesidade	17	01	5,88
Nº de Gestantes	18	05	27,77
Nº de Gestantes acima de 37 semanas	00	00	0
Nº de Pessoas com Tuberculose	00	00	0
Nº de Pessoas com Hanseníase	04	00	0
Nº de Pessoas acamadas	02	00	0
Nº de Pessoas domiciliadas	23	07	30,43
Nº de Nascidos Vivos	00	00	0
Nº de Puérperas	00	00	0

Nº de Internações por transtornos mentais e abuso de álcool e outras drogas	00	00	0
---	----	----	---

Fonte: E-SUS – Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro-BA Nota: Dados trabalhados pelos autores.

Adentrando a respeito sobre as gestantes do bairro, foi informado que existem poucas grávidas com menos de 18 anos, e que sua maioria a faixa etária é acima de 20 anos. Estas, recebem todos os cuidados, não há fila de espera para gestante, os atendimentos são agendados, não saem sem o agendamento do pré-natal.

A respeito de pessoas domiciliadas foi informado pela ACS que “*Não estão em situação de deficiência como acamados, possuem restrição de mobilidade por condição permanente ou temporária*”. Ela relata que os motivos são acidente vascular cerebral (AVC), cadeirante, hipertensa/diabética 86 anos.

Dentro das pessoas que são acompanhadas pela ACS possui 54 hipertensos e 29 diabéticos. Ela relata uma baixa adesão ao programa de combate a essas doenças pelos

usuários. Uma das preocupações dos moradores do bairro se dá em comparecer a consulta médica, pois querem ir ao médico e receber o remédio. Há também baixa adesão em atividades educativas.

Ademais, no bairro possui pessoas com deficiência que totalizam o número de 24 pessoas acompanhadas pela ACS, não relatando qual das deficiências.

Hipertensão Arterial

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea arterial. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9). A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca.

Analisando a tabela dos indicadores de saúde, percebe-se que o número de hipertensos no bairro estudado é alto (26,49%). Isso pode ser explicado por diversos fatores, e um deles é que a maioria dos moradores se encontram na faixa etária propícia para a identificação desse fator hipertenso.

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) os fatores que influenciam a surgirem causas de pressão alta são: fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Como mostrado na entrevista feita com a ACS, ela apontou que o bairro não existe academias do qual a população poderia ter acesso e assim efetuar uma atividade física.

Diabetes

Ademais, outro fator que preocupa o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) é a diabetes, que pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Independentemente do tipo de diabetes, com aparecimento de qualquer sintoma é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento.

Observa-se que o número pessoas com diabetes na Microárea “E” é alta (30,85%) e este fato pode estar relacionado com a maioria dos moradores do bairro Alto da Aliança se encontrar na terceira idade, em que 25,6% da população encontra-se acima de 60 anos.

Obesidade

Ademais, outra doença que vem preocupando é o aumento de obesidade. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), A obesidade é decorrente do acúmulo de gordura no organismo, que está associado a riscos para a saúde, devido à sua relação com várias complicações metabólicas. Pode ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial, pois suas causas estão relacionadas a questões biológicas, históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas. Trata-se simultaneamente de uma doença e de um dos fatores de risco mais importantes para outras doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e Diabetes mellitus. Ademais, na localidade estudada, a obesidade não é um fator preocupante, pois conforme mostra a tabela o número de pessoas obesas no bairro é baixa (5,88%), se comparada com a área do bairro.

Gestante

O número de gestantes (27,77%) se encontra abaixo da média da cidade de Juazeiro no ano de 2013, a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos por mil habitantes na população residente, foi de 18,5 em Juazeiro, 13,4 na Bahia e no Brasil foi de 14,4.

No ano de 2014, essa queda da taxa de natalidade continua. E através de dados preliminares em 2016 observamos uma diminuição deste indicador em comparação a 2015. Mas contrariando a tendência anterior, o município de Juazeiro ocorreu um aumento deste indicador, tanto em comparação ao ano anterior como também diferenciando a tendência do estado da Bahia.

As gestantes acima de 37 semanas se encontram com um índice zerado. Um fator possível de ser investigado é a probabilidade de que o bairro está em desenvolvimento e que o planejamento familiar pode estar sendo executado com eficácia, além de mostrar que as pessoas mais idosas estão residindo nessa localidade.

Outros indicadores

Ademais, vale ressaltar que existe várias edemias ligadas às questões alimentares e outras de natureza sanitárias na cidade de Juazeiro. A falta de saneamento básico influencia bastante na saúde da população. Essa diferença se nota em bairros com menores índices de desenvolvimento, como por exemplo os casos de diarreia no ano de 2018, conforme a Figura 7.

Figura 7: Gráfico da distribuição de casos de diarreia por bairro, no município de Juazeiro/BA, no ano de 2017.

Fonte: Juazeiro (2018)

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

3 ANÁLISE DE DADOS

Em favor do estudo de territorialização do bairro Alto da Aliança, Juazeiro-BA, foram realizadas pesquisas que buscavam saber sobre a abrangência da atuação da UBS existente no bairro, a situação vivenciada pelos

moradores quanto ao acesso a fatores que proporcionem uma qualidade de vida e saúde, além da obtenção de dados que mostram a presença das maiores necessidades para os residentes nessa área.

Desse modo, fazendo uma relação direta com a realidade da cidade de Juazeiro-BA, obtida a partir do último anuário realizado (2018), o Alto da Aliança possui uma UBS que tem o cadastro de uma média de 70% de pessoas em relação ao número de moradores daquela micro área, o que evidencia um acesso considerável desses ao sistema, o que vai em encontro ao que o sistema de saúde da cidade preconiza.

Quanto aos serviços oferecidos, há a presença de um agente comunitário para cada microárea do bairro, aquele que coleta informações e casos importantes e necessários para o devido funcionamento do sistema de saúde. Além do mais, a ACS procura abranger visitas às famílias cadastradas, sendo ferramenta importante para a equipe de saúde para o desenvolvimento de ações de promoção em saúde na atenção básica, além de auxiliar na prevenção de agravos dessas (NUNES et al, 2018).

Outro ponto identificado é perceber que as pessoas que possuem outro tipo de problema na saúde, por exemplo as que têm deficiência ou transtornos mentais, que necessitam de acompanhamento especializado, precisam se deslocar para outro bairro, de modo que a ACS entende que é uma dificuldade de deslocamento e adesão ao tratamento/acompanhamento.

Assim, foi analisado a presença de um expressivo número de pessoas com diagnóstico de hipertensão e diabetes, isso provavelmente por se tratar de um bairro onde o maior índice de indivíduos estão com faixa etária acima dos 40 anos.

Essas doenças são consideradas crônicas não transmissíveis e que são multifatoriais, ou seja, determinadas por diversos fatores, sejam eles sociais e individuais (BRASIL, 2013). Elas se desenvolvem no decorrer da vida, são de longa duração e se incluem nos casos que apresentem uma ou mais das seguintes características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica não reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para a reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados. Sendo essas doenças de cunho multifatorial, é importante destacar a falta de equipamentos de lazer e cultura no bairro Alto da Aliança, considerados escassos. Características mencionadas por ela, como baixa escolaridade e dificuldades econômicas, também podem entrar como determinantes sociais para o agravamento dessas doenças. Além disso, a baixa adesão desses usuários aos programas de combate a essas enfermidades, relatado pela ACS, também é um ponto preocupante. A equipe Saúde da Família tem papel importante no acompanhamento das doenças crônicas na atenção básica, uma vez que o acompanhamento próximo à família pode melhorar o cuidado dessas doenças.

Nesse contexto, há a necessidade de uma maior preocupação por parte da UBS do bairro, e dos devidos profissionais nos serviços a serem ofertados, com o intuito de buscar estratégias para a redução da prevalência dos fatores de risco envolvidos que estão diretamente relacionadas as mudanças de estilo de vida e a qualidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o estudo apresentado, podemos observar que a UBS localizada no bairro Alto da Aliança tem um papel importante para os moradores da localidade. O trabalho desenvolvido pelos Agentes Comunitários de Saúde possibilita o acompanhamento e combate no agravamento de doenças, além de fortalecer os laços entre profissionais e paciente.

Como estudante de medicina, poder entender que o papel da ACS é muito importante e necessário, para que o paciente tenha uma boa assistência. É a ACS que sabe identificar onde existe um problema na sua comunidade e como sanar este. Esses profissionais sabem localizar e fazem o papel de comunicador entre profissionais da saúde e famílias acompanhadas.

Ademais, o trabalho se passou todo virtualmente pelo motivo da pandemia. Contudo, se abordou questões relacionadas de como está acontecendo os atendimentos nesse momento de isolamento. A entrevistada respondeu que os profissionais da saúde estão presentes diariamente na UBS, contudo o atendimento se modificou devido a necessidade de ficar em casa.

Esse trabalho mostrou a necessidade de conexão entre os profissionais da saúde que lidam diariamente com a população. E como estudantes de medicina, a construção desse relatório nos fez compreender o trabalho dos profissionais que encabeçam o SUS, pois a ACS é quem tem o primeiro acesso ao paciente, o acolhe e encaminha ao setor necessário.

REFERÊNCIAS

ALTO DA ALIANÇA. **Alto da Aliança em Juazeiro, BA**. [2020] Disponível em: <https://applocal.com.br/bairro/alto-da-alianca/juazeiro/ba>. Acesso em: 11 de Junho de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para o Cuidado das Pessoas com Doenças Crônicas nas Redes de Atenção à Saúde e nas Linhas de Cuidados Prioritários**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20cuidado_pessoas%20doencas_cronicas.pdf. Acesso em: 11 de junho de 2020

GARIBALDE, G. **Prefeitura de Juazeiro intensifica obras de pavimentação no bairro Alto da Aliança**. Prefeitura Municipal de Juazeiro, 2018. Disponível em: <https://www6.juazeiro.ba.gov.br/prefeitura-de-juazeiro-intensifica-obras-de-pavimentacao-no-bairro-alto-da-alianca/> Acesso em: 11 de Junho de 2020.

IBGE. **Juazeiro Bahia – BA**. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/juazeiro.html>. Acesso em: 11 de Junho de 2020.

IBGE. **Juazeiro (Bahia) – Panorama**. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/juazeiro/panorama>. Acesso em: 11 de Junho de 2020.

JUAZEIRO. Anuário 2018 – Município de Juazeiro. (Caracterização Epidemiológica).

Prefeitura Municipal de Juazeiro: Secretaria Municipal de Saúde, 2018.

JUAZEIRO. **A Cidade: Contextualização Histórica e Geográfica**. Prefeitura Municipal de Juazeiro. [2020a].

Disponível em:

<https://www6.juazeiro.ba.gov.br/cidade/#:~:text=Contextualiza%C3%A7%C3%A3o%20Hist%C3%B3rica%20e%20Geogr%C3%A1fica&text=Apresenta%20clima%20tropical%20semi%20Alrido%20e,que%20lhe%20rendeu%20notoriade%20internacional>. Acesso em: 11 de Junho de 2020.

JUAZEIRO (BAHIA). **WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre**. Flórida: Wikimedia Foundation, [2020b]. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_\(Bahia\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_(Bahia)). Acesso em: 11 de Junho de 2020.

NUNES, C. A et al. Visitas domiciliares no Brasil: características da atividade basilar dos Agentes Comunitários de Saúde. **Saúde em Debate [online]**. 2018, v. 42, n. spe2, pp. 127- 144. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-11042018S209>>. ISSN 2358-2898.

Acesso 11 Junho 2020 <https://doi.org/10.1590/0103-11042018S209>.

SILVA, K L; RODRIGUES, A T. Ações intersetoriais para promoção da saúde na Estratégia Saúde da Família: experiências, desafios e possibilidades. Acesso em 11 de Junho de 2020. <https://doi.org/10.1590/S0034->

APÊNDICE

PERGUNTAS FEITAS NA ENTREVISTA COM A ACS:

- Qual o horário de funcionamento da unidade de saúde?
- Existem quantas UPA e UBS no bairro? Atendem as demandas do bairro?
- Quanto colégio tem no bairro e quantas creches? Funcionam no mesmo prédio ou são divididos? São todos de rede municipal?
- Tem alguma igreja, centros, templo, local para espiritualidade?
- Quantas farmácias existem no bairro? Existe alguma Farmácia popular?
- Existe no bairro, algum incentivo para desenvolvimento da população de lazer e cultura? Como espaços teatrais, modalidades esportivas e arte.
- Quantos CAPS têm no bairro? Trabalham com intersetorialidade?
- Quantos estabelecimentos comerciais aproximadamente têm no bairro? O comercio local supre a necessidade do bairro?
- Tem algum CRAS no bairro? Se sim, atende as quais grupos?
- Sobre a formação do bairro, ele surgiu de um contexto de pobreza? Tem alguma história relacionada?
- Existe saneamento básico nesse bairro? Água potável? Porque dependendo do contexto histórico desse bairro podemos entender o que trouxe a essa realidade.
- O bairro foi formado a partir da aglomeração de pessoas carentes?
- Como funciona a atuação dos conselhos locais de saúde?
- Qual a taxa de mortalidade do bairro?
- O bairro é pavimentado?
- No bairro, existem praças?
- Qual o número de habitantes no bairro?
- Qual a taxa de nascimentos no bairro?
- Qual a densidade demográfica do bairro?
- O bairro é arborizado? As ruas são asfaltadas?
- A respeito das gestantes dessa micro-área, qual a faixa etária delas? estão recebendo os devidos cuidados durante sua gestação?
- O que seria pessoas domiciliadas?

- Por se tratar de um bairro onde tem o maior índice de pessoas acima dos 40, qual a relação dessas pessoas com doenças como a hipertensão e diabetes?
- Como é feito o acompanhamento dessas pessoas que apresentam essas doenças?
- Durante o período da pandemia como está sendo feito esse tratamento?
- As pessoas que fazem uso de medicações, como no período de pandemia que trouxe o agravante de isolamento social, como esse paciente teve acesso aos medicamentos?
- Vocês acompanham alguém com problemas mentais?
- Vocês acompanham alguém com deficiência?
- A ACS mora no bairro Alto da Aliança? Reside a quanto tempo?

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!